

РАЗДЕЛ 3

**Теория и история права и государства; история правовых учений;
международное публичное право; международное частное право**

УДК 340.12-044.963:330.101.8-027.583

DOI

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ДЕСТРУКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

**ЕГОРОВА Ю.В.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье раскрыты особенности такого социально-экономического феномена, как «теневая экономика», её влияние на развитие и функционирование современного правового государства. Определены основные направления теневой экономики, приводящие к деструктивизации социально-правового развития страны. Сделан вывод о роли государства, как главного управленческого механизма в деятельности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: теневая экономика, теневизация экономической деятельности, социальная трансформация, экономическая нестабильность, экономическая безопасность, национальная безопасность

SHADOW ECONOMY AS A FACTOR OF DESTRUCTIVIZATION OF SOCIAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF THE STATE

**EGOROVA J.V.,
Candidate of Judicial Sciences,
Senior Lecturer of the Department of Theory
and History of State and Law,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article reveals the features of such a socio-economic phenomenon as the «shadow economy», its impact on the development and functioning of the modern right-wing state. The main directions of the shadow economy leading to the destructivization of the socio-legal development of the country are identified. The conclusion is made about the role of the state as the main management mechanism in the activities of business entities.

Keywords: shadow economy, shadowization of economic activity, social transformation, economic instability, economic security, national security

Постановка задачи. В условиях нарастания процесса социальной трансформации современного социума, реформации и модификации его социальных установок, в соответствии с требованиями существующего миропорядка, возрастает роль обеспечения эффективного удовлетворения экономических потребностей населения, исключение возможности ограничения экономических интересов как отдельного индивида, так и государства в целом. Должный уровень поддержания данных показателей в норме выступает одним из ключевых элементов обеспечения экономической безопасности государства, является основой для сохранения нормального функционирования его общества.

Экономическая безопасность выступает как совокупность институциональных признаков государства, определяющих целостное, сбалансированное становление государства как части мирового хозяйства; такое положение экономики и институтов власти, при котором гарантируется защита национальных интересов [1, с. 49]. В этом механизме государство играет первостепенную роль, что обусловлено функционированием особого аппарата управления и принуждения, посредством которого происходит упорядочение общественных отношений и установление правил поведения, нарушение которых способно повлечь за собой реакцию государства в виде применения конкретных мер воздействия.

Актуальность. Исходя из того, что современное состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов, одним из которых выступает обеспечение экономической безопасности государства, как гарантии независимости страны, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, особую актуальность приобретает проблема увеличения числа совершения экономических преступлений. К экономическим преступлениям относятся уголовно наказуемые общественно опасные деяния, совершаемые в процессе осуществления легальной экономической деятельности и/или под прикрытием ее институтов [2, с. 72]. В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) преступлениям в сфере экономики посвящен отдельный раздел, который включает отдельные главы со статьями о преступлениях против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих организациях [3].

Так, данные категории преступлений, в силу своей особой общественной угрозы, отличаясь высокой латентностью, негативно воздействуют на нормальное функционирование и развитие национальной экономики, наносят значительный финансово-экономический ущерб, что в совокупности приводит к потере социально-экономической устойчивости, а вместе с тем происходит

дестабилизация общего состояния экономической и национальной безопасности государства. В связи с этим особый интерес представляет вопрос о решении проблем, связанных с теневой экономикой. Данное социальное явление чаще всего исследователями рассматривается как экономическая категория, отражающая сложную систему экономических отношений, уклоняющаяся от закона и имеющая нелегитимные элементы деятельности в своей структуре. Довольно точным представляется определение, выдвинутое С.Г. Верещагиным, который предлагает рассматривать теневую экономику, прежде всего, как «...неконтролируемый обществом сектор общественного воспроизводства в ходе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ и предпринимательских способностей, скрывааемых от органов государственного управления и контроля экономических отношений между хозяйствующими субъектами по использованию государственной, негосударственной и криминально нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов (сверхприбыли) для удовлетворения личных и групповых потребностей небольшой части населения страны» [4, с. 40].

Исходя из этого, можно предположить, что целью теневой экономики выступает выработка её субъектом специфических приёмов и способов, направленных на осуществление своей деятельности путём «обхода закона», что, в свою очередь, демонстрирует недостаточную совершенность законодательной базы, устанавливающей регуляторы и правила для того или иного вида деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные теоретические положения относительно правовой природы теневой экономики и её влияние на развитие отдельных сфер государственной деятельности были предметом исследования в общетеоретической и отраслевой литературе. Так, особую ценность представляют труды таких учёных, как В.К. Бабаев, А.Б. Венгеров, С.Д. Головин, Р.Ф. Иванов, И.А. Исаев, Ю.Г. Козлов, А.А. Крылов, Ю.П. Курочкин, В.С. Нерсесянц, А.С. Никифоров, К.А. Улыбин, А.А. Шурус.

Целью статьи выступает комплексный анализ такого социально-экономического явления, как «теневая экономика», её влияние на уровень развития и функционирования современного правового государства, а также разработка практических рекомендаций по противодействию теневой экономике с целью обеспечения экономической безопасности страны.

Изложение основного материала исследования. Вопрос теневой экономики рассматривается довольно остро на уровне различных государств. Выступая фактором экономической нестабильности, процесс теневизации экономических процессов, запрещенных

законодательством, провоцирует повышение уровня преступности коррупционной направленности. Важное значение в данной области играет законодательная урегулированность вопросов, касающихся беспрепятственного правомерного осуществления экономической деятельности, как одного из основных конституционных прав человека и гражданина. Так, согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [5]. Наряду с этим Конституция РФ закрепляет, что обеспечение экономической безопасности России является важнейшей функцией государства, делом всего русского народа, что подчёркивает значимость вопросов минимизации и устранения угроз, способных нанести социально-экономический ущерб государству, в том числе путём осуществления деятельности, носящей латентный незаконный характер.

Между тем отдельные вопросы по борьбе с экономической преступностью нашли своё отражение в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6]. Закон содержит ряд мер преимущественно административного характера по сокращению уровня коррупции в стране, а также меры по их профилактике.

Стоит отметить, что в силу своего динамического характера общественных отношений, складывающихся в экономической сфере, нормативно-правовая база, устанавливающая правовое регулирование в сфере борьбы с экономической преступностью, постоянно дополняется и совершенствуется.

Теневая экономика как социально-экономическое явления существует во всех странах, отличаясь лишь по своему объёму в зависимости от преобладающих факторов соответствующего региона. Причиной возникновения теневой экономики чаще всего является наличие законодательной несовместимости или противоречия норм с объективно существующими правилами, выработанными практической деятельностью в экономической сфере.

Исходя из анализа научных исследований, посвященных вопросу определения сущности «теневой экономики», стоит отметить, что авторами не достигнут консенсус относительно однозначного понимания данной категории, что обусловлено различием во взглядах основных целей и задач, которые включает в себя теневая экономика и теневизация сфер деятельности в целом. Стоит отметить и тот факт, что данное явление не рассматривается авторами исключительно в негативном аспекте, так большинство исследователей рассматривают

теневую экономику не только как паразитарную, но и как производящую товары и услуги, что позволяет произвести типологизацию данной категории [7, с. 277].

Можно выделить три сектора теневой экономики: – «белая» («беловоротничковая»); – «серая» («неформальная»); – «черная» («подпольная») [8, с. 57]. Так называемая белая теневая экономика представляет собой деятельность, при которой субъект её осуществления прибегает к двойственному толкованию законодательных норм, которые в силу существующего пробела в законодательстве не могут однозначно быть признаны незаконными.

Экономическая деятельность, производители которой уклоняются от официального учета, не желая нести расходов, связанных с получением лицензии и уплатой налогов, относится к понятию «серой» теневой экономики.

«Черная» теневая экономика обособлена от официальной экономики и представляет собой запрещенную законом экономическую деятельность, связанную с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг. К ней относят продажу оружия, наркотических веществ, различную криминальную деятельность. Однако к ней же, как и к «серой» теневой экономике, относят коррупцию с разницей лишь в последствиях, связанных с этим экономическим преступлением [9, с. 75].

Несмотря на то, что некоторыми авторами теневая экономика не рассматривается как отрицательное явление, наличествующее в обществе, стоит указать, что с точки зрения формирования модели правового государства и исключения проблем, преобладающих в законодательной системе, рассматриваемая нами категория выступает неблагоприятным фактором в связи с деструктивным признаком в своей основе.

Изучая вопрос влияния теневой экономики на общее состояние государственной системы и её общественного сектора, можно выделить злокачественные направления, дестабилизирующие общую функциональную структуру государства. Теневизация экономической деятельности искажает действительную социально-экономическую картину мира в целом путём сокрытия подлинных показателей отдельных частей предпринимательской или иной трудовой деятельности. При выработке государственных мер по устранению существующих проблем в экономическом секторе, с учётом скрытых данных, теоретические подходы не будут соответствовать целям, которые устанавливаются государством, тем самым не будет достигнут предполагаемый эффект от стратегических задач.

Негативным аспектом проявления теневой экономики выступает уменьшение доходов государства за счёт поступления денежных ресурсов в безналоговую сферу. По справедливому замечанию А.А. Лыкова, «...в результате уклонения от выплаты налогов и социальных платежей в бюджет государства поступает меньше средств на реализацию социальных программ, развитие инфраструктуры и общества, следствием чего является многоплановое ослабление экономики» [10].

Проявление теневой экономики также свидетельствует о возможности обхода законодательства в силу допущенных ошибок при формулировании правовых норм. Данный факт говорит о ненадлежащем качестве законодательства, о проблемах законодательной техники или, в отдельных случаях, может свидетельствовать о некомпетентности самого законодателя, что выражается в низком уровне профессиональной подготовки, наличии пробелов в его знаниях в области теории права и практики правоприменения и др.

Наиболее глобальной проблемой, которая выступает первопричиной деструктивизации социально-правового развития государства, является допущение аппаратом его управления пренебрежения законом, путём использования субъектом теневой экономики, при осуществлении своей деятельности, противоправных методов ведения хозяйства. Как следствие, происходит подрыв доверия к действующему правовому механизму государства, распространению случаев теневизации в силу её безнаказанности. Таким образом, в глобальном масштабе развивается правовой нигилизм, как ответная реакция на невозможность контролирования государством одной из сфер своей деятельности правовым путём. Так, сама возможность получения прибыли через нарушение установленных нормативных регуляторов обесценивает закон и ведет к криминализации правосознания даже тех граждан, которые не связаны с теневым сектором экономики и осуществляют свою деятельность с соблюдением предусмотренных государством требований [10].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основании проведенного анализа стоит подчеркнуть важность государства, как главного управленческого механизма в деятельности субъектов хозяйствования, способного задавать определенный вектор экономическим процессам, первостепенной задачей которых выступает реализация общественных интересов и минимизация негативных и кризисных явлений в экономике. Именно государство через систему своих органов и

должностных лиц формирует ту инфраструктуру, ту институциональную среду, которая способствует согласованию экономических интересов различных субъектов [11, с. 82].

Сложность достижения указанных целей состоит в противоречии экономических интересов, как внутреннего источника движения и развития экономических отношений, и поиска компромисса с законодательными рамками. Однако нормативная несогласованность с действующими экономическими процессами может спровоцировать негативные явления в виде теневизации различных видов экономической деятельности. В этом случае перед государством стоит особая задача, которая заключается в выработке мер по борьбе с теневой экономикой и пресечением дальнейших случаев её распространения. Достижение указанной задачи возможно при комплексном подходе к её реализации путём борьбы с преступлениями в структуре теневой экономики, а также путём улучшения условий для функционирования легальной деятельности субъектов экономической деятельности. Данные направления в совокупности с постоянным мониторингом состояния экономической безопасности и усовершенствованием законодательной базы с учётом всех изменений, происходящих в экономической сфере, будут способствовать повышению уровня развития экономического потенциала государства в глобальном экономическом пространстве.

Список использованных источников

1. Туфетулов, А. М. Экономическая безопасность теневого сектора экономики в финансовом секторе / А.М. Туфетулов, Д.А. Зульфакаров, Э.Р. Валиуллина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – Т. 10. – № 10-1. – С. 48-55.

2. Меньшикова, Е. А. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности России и ее регионов / Е.А. Меньшикова // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2020. – № 1 (56). – С. 71-80.

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. – (Дата обращения: 25.02.2023).

4. Верещагин, С. Г. Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» / С.Г. Верещагин // Бизнес в законе. – 2006. – № 3-4. – С. 38-55.

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 Г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF&sort=-1>. – (Дата обращения: 25.02.2023).

6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. – (Дата обращения: 25.02.2023).

7. Нафиков, И. С. Понятие теневой экономики (в контексте ее изучения как материальной основы организованной преступности) / И.С. Нафиков // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15. – № 12. – С. 277-284.

8. Кунявский, С. С. Теоретические аспекты теневой экономики / С.С. Кунявский // Форум молодёжной науки. – 2021. – Т. 2. – № 4. – С. 55-66.

9. Теневая экономика: экономические преступления / Е.А. Болотнова и др. // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 38 (6). – С. 74-79.

10. Лыков, А. А. Юридическая природа теневой экономики и направления противодействия ей / А.А. Лыков // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-tenevoy-ekonomiki-i-napravleniya-protivodeystviya-ey>. – (Дата обращения: 27.02.2023).

11. Иода, Ю. В. Реализация основных функций государства в контексте удовлетворения общественных интересов / Ю.В. Иода // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 7 (29). – С. 77-86.